

TÍTULO: EFEITOS DO TAPING SOBRE CICATRIZ ABDOMINAL DE PACIENTE PÓS BOLSA DE COLOSTOMIA: UM RELATO DE CASO.

DOI: 10.5281/zenodo.17755989

AUTORES: MELISSA MEDEIROS BRAZ, ANNA CAROLINA POZZOBON MELCHIOR, DANIELLI SOUZA.

INTRODUÇÃO: O TAPING É UMA FITA ELÁSTICA ADESIVA UTILIZADA PARA PROPORCIONAR SUPORTE, ESTABILIZAÇÃO E ALÍVIO DE DORES. NO CASO DE UMA HÉRNIA INCISIONAL, QUE INFERE AO PACIENTE DOR E DESCONFORTO, ESSA FERRAMENTA PODE SER UTILIZADA PARA DIMINUIR OS SINTOMAS ADVERSOS DAS COMPLICAÇÕES DECORRENTES, COMO A SENSACÃO DE FROUXIDÃO ABDOMINAL, INSEGURANÇA E DOR AO SE MOVIMENTAR.

OBJETIVO: RELATAR OS EFEITOS DA UTILIZAÇÃO DO TAPING SOBRE A CICATRIZ ABDOMINAL DE UMA PACIENTE COM HÉRNIA INCISIONAL PÓS BOLSA DE COLOSTOMIA. **MÉTODOS:** PACIENTE DO SEXO FEMININO, 62 ANOS, APRESENTOU USO DA BOLSA DE COLOSTOMIA POR 2 ANOS APÓS VULVECTOMIA RADICAL E EXENTERAÇÃO PÉLVICA PARA TRATAMENTO DE UM CÂNCER DE VULVA. APÓS CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DO TRÂNSITO INTESTINAL, DESENVOLVEU-SE UMA HÉRNIA INCISIONAL NO LOCAL DA BOLSA. DURANTE A AVALIAÇÃO, A PACIENTE QUEIXAVA-SE DE DOR, LIMITAÇÃO DOS MOVIMENTO, INSEGURANÇA E SENSACÃO DE FROUXIDÃO NO LOCAL DA HÉRNIA. O TAPING FOI APLICADO EM FORMA DE “Y” COM TENSÃO DE 100%, SEGUIDO DE FAIXAS HORIZONTAIS SOBREPOSTAS COM TENSÃO TAMBÉM DE 100%. A PACIENTE ERA A ORIENTADA A PERMANECER COM AS FITAS ATÉ O PRÓXIMO ATENDIMENTO, NO QUAL SERIA REFEITA A APLICAÇÃO.

RESULTADOS: A APLICAÇÃO DO TAPING PROMOVIA IMEDIATAMENTE MELHORA DA SENSACÃO DE FROUXIDÃO E DO DESCONFORTO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA EM RELAÇÃO À CICATRIZ E REDUÇÃO DA DOR ASSOCIADA, PERMITINDO A REALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS PROPOSTOS NOS ATENDIMENTOS. SEM A FERRAMENTA, A PACIENTE TAMBÉM SE SENTIA INCAPAZ DE EXECUTAR TAREFAS DOMICILIARES, DEITAR EM DECÚBITO LATERAL OU COLOCAR A NETA NO COLO, AFAZERES QUE HÁ MUITO TEMPO NÃO PODIA REALIZAR. **CONCLUSÃO:** O TAPING SE APRESENTA COMO UMA POSSIBILIDADE TERAPÊUTICA PARA O MANEJO DO DESCONFORTO DE HÉRNIAS INCISIONAIS. NESTE RELATO, A APLICAÇÃO TAMBÉM PROPORCIONOU A MELHORA DA AUTOESTIMA E RETOMADA DA DIGNIDADE DA PACIENTE, UMA VEZ QUE PERMITIU A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE ANTES ERAM.

PALAVRAS-CHAVE: BANDAGENS, HÉRNIA INCISIONAL, CICATRIZ.